

Revisión de la literatura del concepto de Responsabilidad Social Corporativa desde una perspectiva interregional

Saira Georgina Moctezuma Gaytán¹, Angélica María Covarrubias Michel¹, Heriberto Pérez Romero¹,
Elkin Rafael Lugo Arias²

¹Universidad Tecnológica de Manzanillo

²Corporación Universitaria Minuto de Dios

Resumen

En este artículo se analizó de manera teórica el estado investigativo en el que se encuentra el tema de RSC (Responsabilidad Social Corporativa en adelante RSC), en relación a los artículos y tesis doctorales que han abordado de forma genérica la RSC, su aplicación en las organizaciones y de la respuesta de los grupos de interés sobre este tópico. Dicho análisis permitió construir una perspectiva precisa sobre el tema central, con el fin de situar el análisis de las acciones de RSC, implementadas por el sector empresarial en un contexto investigativo, evidenciando las aportaciones y vacíos en el conocimiento, mismos en los que se inserta la contribución del presente estudio.

Con base en la revisión de la literatura correspondiente al tema de RSC, fue posible clasificar por regiones los artículos y tesis analizados, de acuerdo al país de origen de los estudios. Así, los hallazgos que se describen en seguida de acuerdo con los 25 documentos encontrados se clasificaron en cinco categorías, cuatro regiones que incluyeron: *Asia Pacífico*, *Europa Occidental*, *Medio Oriente*, *Latinoamérica* y una categoría para *Investigaciones documentales*. Las prácticas de RSC varían notablemente entre regiones. En Europa, hay un fuerte énfasis en la sostenibilidad ambiental, mientras que, en América Latina, las empresas se enfocan en la inclusión social y el desarrollo comunitario. Así, las diferencias culturales y sociales influyen en la forma en que se perciben y se implementan estas prácticas.

Abstract

This article theoretically analyzes the current state of research on Corporate Social Responsibility (CSR), referring to articles and doctoral theses that have generically addressed CSR, its application in organizations, and the response of stakeholders to this topic. This analysis allowed for the construction of a precise perspective on the central theme, aiming to contextualize the analysis of CSR actions implemented by the business sector within a research framework, highlighting contributions and gaps in knowledge that this study seeks to address. Based on a review of the relevant literature on CSR, it was possible to classify the analyzed articles and theses by region, according to the country of origin of the studies. Thus, the findings described below, based on the 25 documents identified, were classified into five categories: four regions including the Asia-Pacific, Western Europe, the Middle East, and Latin America, along with a category for documentary research. CSR practices vary significantly between regions. In Europe, there is a strong emphasis on environmental sustainability, while in Latin America, companies focus on social inclusion and community development. Thus, cultural and social differences influence the way these practices are perceived and implemented.

Palabras Clave: Responsabilidad Social Corporativa, Empresas, Medioambiente

Keywords: Corporate Social Responsibility, Companies, Environment

1. INTRODUCCIÓN

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) ha cobrado una relevancia creciente en el ámbito empresarial, convirtiéndose en un elemento clave para las organizaciones que buscan equilibrar sus objetivos financieros con el impacto social y ambiental de sus actividades. Aunque el concepto de RSC tiene un marco general definido, su interpretación y aplicación varía considerablemente entre diferentes regiones del mundo, influenciada por factores culturales, económicos y regulatorios propios de cada contexto.

Esta revisión de la literatura busca explorar cómo se ha desarrollado el concepto de RSC desde una perspectiva interregional, analizando similitudes y diferencias en la adopción de prácticas responsables en distintas regiones. Un enfoque descriptivo permitirá identificar tendencias globales, así como particularidades locales que moldean las políticas corporativas y su contribución al desarrollo sostenible. De este modo, se ofrecerá una comprensión más amplia de cómo la RSC se conceptualiza y aplica en diversos contextos geográficos, contribuyendo a una visión integral del fenómeno.

La revisión se realizará sobre estudios previos de diversas regiones del mundo, con el objetivo de resaltar patrones comunes, y cómo estos impactan en la responsabilidad empresarial a nivel global. Además, se analizará cómo la globalización y las diferencias culturales influyen en la evolución de la RSC, aportando un panorama más completo sobre su impacto y desarrollo en el contexto internacional.

2. METODOLOGÍA

El enfoque bajo el que se desarrolló este artículo es corte cualitativo y su alcance es descriptivo, ya que tiene como objetivo conocer el estado investigativo las prácticas empresariales de RSC, para ello se desarrolló una búsqueda en diversas bases de datos que dieron como resultado la selección de 25 investigaciones entre artículos y tesis, las cuales fueron analizadas en la presente investigación.

Considerando la pregunta general de investigación con la que se rige la presente investigación es: ¿Qué variables consideran las empresas para desarrollar acciones de RSC?, se propone como supuesto de investigación que para implementar acciones de RSC las empresas toman en cuenta el contexto globalizador en el que se encuentran inmersas las actividades productivas, así como los requerimientos propios de los grupos de interés que atienden las empresas entre los que se encuentran, medioambiente, sociedad y gobierno.

El procesamiento de información se llevó a cabo por medio de una revisión narrativa de los artículos seleccionados. Esta revisión incluye los artículos publicados entre el 2004 al 2014, en español o en inglés, que abordan el tema acciones de RSC emprendidas por las empresas. Una vez identificados, se leyeron los títulos y resúmenes para generar la clasificación por regiones propuesta, enseguida se llevó a cabo una síntesis narrativa que permitió hacer el contraste interregional entre las variables que consideran las empresas para implementar dichas acciones en favor del medioambiente.

Esta revisión narrativa puede presentar limitaciones, como la posible exclusión de estudios relevantes en otros idiomas o publicados en bases de datos no incluidas en la búsqueda. Además, la falta de un análisis cuantitativo entre las regiones propuestas limita la generalización de los resultados; sin embargo, sí fue posible identificar en las regiones establecidas, las principales variables que contemplan las empresas para implementar acciones de RSC lo cual permitió dar respuesta a la pregunta general de investigación.

3. RESULTADOS

3.1 Estudios en Asia Pacífico

Los documentos agrupados en la región de Asia Pacífico incluyen investigaciones realizadas en Malasia, Corea del Sur, Shanghái, Hong Kong, Japón, México y Estados Unidos; mientras que los artículos de Chile y Perú se encuentran insertos en estudios desarrollados en Latinoamérica pues analizan los contextos específicos en los que desarrollan las actividades de RSC, de acuerdo con las particularidades de cada país. En el artículo *Corporate*

Social Responsibility Practices (CSR) and CSR Performance in Malaysian Automotive Industry de Fuzi, Chiek Desa, Hibadullah y Zamri (2012), explican las prácticas y el buen desempeño de la RSC de la industria automotriz en Malasia, pues ese sector es el más desarrollado en dicho país.

El objetivo de este estudio fue determinar los factores que impulsaron las prácticas de responsabilidad social corporativa en organizaciones empresariales automotrices; en ese sentido, se determinó que lo concerniente al aspecto medioambiental y la comunidad local son los elementos que propician una actuación positiva. Se expresa que el estudio no ha sido finalizado y que en un futuro aplicarán un cuestionario para investigar la RSC con mayor conciencia.

La investigación de Fuzi et al. (2012), destaca que las prácticas de responsabilidad ambiental y hacia la comunidad local, son acciones percibidas como actuación positiva en el país. Desde una perspectiva integradora el artículo de Park y Ghauri (2015) considera como determinantes de la RSC a los grupos de interés: consumidores, directivos, empleados, competidores y Organizaciones No Gubernamentales (en adelante ONG) en las filiales extranjeras establecidas en Corea del Sur, en relación al tema de investigación de este artículo, estos autores argumentan que la percepción de la comunidad local está influenciada por la perspectiva de los consumidores.

Determinants influencing CSR practices in small and medium sized MNE subsidiaries: A stakeholder perspective, es el artículo publicado por Park y Ghauri (2015), en él se investigan los factores que motivan las prácticas de RSC en pequeñas y medianas empresas de filiales extranjeras. Se encontró que los consumidores, empleados, competidores y organizaciones no gubernamentales son los actores determinantes del comportamiento empresarial.

La investigación se rige bajo la teoría de los grupos de interés y se empleó un cuestionario que fue aplicado en 311 filiales extranjeras establecidas en Corea del Sur. Como resultado descubrieron las relaciones de causa y efecto entre los grupos de interés que influyen en la definición de las prácticas de RSC en esas organizaciones empresariales:

1. Los consumidores, directivos y empleados, competidores y ONG, representan los grupos de interés más influyentes en la determinación de las actividades de RSC.
2. Las empresas locales funcionan como supervisoras del comportamiento socialmente responsable de las filiales multinacionales.
3. El papel desempeñado por la comunidad local sobre la RSC está influenciada significativamente por los consumidores.

Coincidiendo con Park y Ghauri (2015), la investigación de Lee, Park y Lee (2012), tiene como unidad de observación empresas coreanas, a diferencia de los primeros, explican que la percepción de los empleados sobre la RSC está influida por la cultura corporativa, las necesidades sociales y la ética empresarial; entonces afirman que la percepción positiva de las actividades de RSC genera lealtad y mejora el rendimiento en los empleados. El estudio se fundamentó en la exploración de la literatura existente y la aplicación de 168 encuestas en empresas coreanas, en los resultados la mayoría de los empleados percibió el alineamiento entre la RSC y la cultura empresarial.

Lee et al. (2012), abordaron el tema de la perspectiva de la RSC desde los empleados en empresas coreanas, mientras que, Ramasamy y Yeung (2009) tratan el mismo tema, pero desde la perspectiva de los consumidores chinos de las provincias de Shanghái y Hong Kong. Sin embargo, tienen como argumento en común que las empresas multinacionales deben adaptarse a las necesidades de cada lugar para llevar a cabo acciones de RSC.

En el artículo *Chinese Consumers' Perception of Corporate Social Responsibility (CSR)*, de Ramasamy y Yeung (2009). Se evaluó la importancia dada por los consumidores chinos en las ciudades de Shanghái y Hong Kong, desde cuatro perspectivas de la RSC: económica, jurídica, ética y filantrópica.

Encontraron que el aspecto económico sobresale, mientras que las actividades filantrópicas son de menor importancia. En ese sentido, aplicaron 136 cuestionarios en Shanghái y 121 en Hong Kong, descubriendo que las percepciones de los consumidores son diversas de acuerdo con el lugar de aplicación, por lo tanto, las empresas multinacionales tienen que adaptarse a las necesidades de cada zona geográfica. En Hong Kong, el desempeño económico es percibido como buena práctica de RSC, pero no necesariamente en Shanghái. Así, las actividades filantrópicas no son suficientes para que los consumidores perciban a las empresas como socialmente responsables.

En el artículo de Magdalena Krukowska (2014), titulado *Determinants of Corporate Social Responsibility in Japanese Companies*, se argumenta que las prácticas de RSC en empresas japonesas tienen un estilo propio expreso por un contexto específico, en el cual interactúan cuatro aspectos determinantes: el primero está relacionado con la religión, creencias filosóficas y la cultura; el segundo corresponde a los aspectos legales, los eventos históricos y económicos se configuran como la tercer perspectiva, los inversionistas y la opinión pública conforman el último aspecto.

Si bien, el artículo trata de las empresas japonesas de manera general, en lo referente a la opinión pública sobre las prácticas de RSC argumenta que la alta dirección de las empresas, la filosofía corporativa y el Estado, son los encargados de implementar y diversificar ese tipo de prácticas debido a los escándalos éticos y desastres medioambientales ocurridos en ese país.

La investigación de Krukowska (2014), considera como premisa fundamental para la implementación de actividades de RSC el contexto específico que rodea a las empresas japonesas; de igual manera lo expresan Zentaro y Taku (2015), quienes además rescatan el elemento del valor corporativo que generan las acciones de RSC. Estos investigadores en el estudio *Issues and Prospects for CSR in Japan Analysis of Japan's CSR Corporate Survey*, exponen sobre una muestra de 2,000 empresas establecidas en Japón, incluidas algunas filiales extranjeras, los resultados de la aplicación de una encuesta sobre las características de las acciones de RSC que las empresas consideran exitosas.

De los resultados de este documento, el primer dato relevante es que el 96% de las empresas estudiadas implementa acciones de RSC en el aspecto medioambiental para disminuir la contaminación y para conservar la biodiversidad. Otro dato es que del total de las actividades que abarcan la RSC el 67% están dirigidas al ámbito medioambiental, esto indica que es en esta dimensión en donde las empresas japonesas muestran mayor fortaleza.

El estudio demuestra que en el campo del medioambiente se inscriben el mayor número de iniciativas en las que las empresas han logrado integrar actividades de RSC, de modo que esa serie de actividades generan un valor corporativo. Por lo tanto, las propias empresas califican a las acciones de RSC ambientales como operaciones de éxito para incrementar su valor corporativo, favorecen la expansión de actividades y por tanto sus ingresos.

Zentaro y Taku (2015), Fuzi et al. (2012) y Ramasamy y Yeung (2009) coinciden al tomar como premisa fundamental, que las acciones de RSC en el ámbito medioambiental generan valor corporativo derivado de la

percepción de una actuación positiva, destacando que las actividades de RSC son desarrolladas de acuerdo con el contexto específico que rodea a la empresa.

Desde otro enfoque Fukukawa y Moon (2004), desarrollaron el artículo: *A Japanese Model of Corporate Social Responsibility? A study of website reporting*, en donde explican que las empresas japonesas han sido vistas como un modelo a seguir debido a su gobierno corporativo, la relación de éstas con la política económica del país y la generación de empleos duraderos, sin embargo, esa imagen decae cuando se suscitan accidentes medioambientales y enfermedades laborales.

En el artículo de Fukukawa y Moon (2004), investigan el grado y el carácter de la RSC en Japón a través del análisis de los informes publicados en los sitios web de las 50 mejores empresas japonesas y las comparan con otros estudios de RSC. Encuentran en esta investigación un marcado crecimiento y consolidación de la RSC, sobre todo en la responsabilidad ambiental, así mismo identifican como los principales impulsores de la RSC tres aspectos: el modelo japonés de desarrollo para empresa y sociedad; la política gubernamental; y los efectos de la internacionalización de las empresas.

En este trabajo los autores exponen que la publicación de reportes de RSC por parte de las compañías japonesas se ha incrementado y es el aspecto medioambiental en el que se enfatizan los esfuerzos, mostrando evidencias y modelos a seguir derivados de una corriente de ecologismo internacional a favor del cuidado ambiental, pero también de acuerdos sobresalientes para el país como el Protocolo de Kioto, que finalmente involucra la política pública.

Fukukawa y Moon (2004), explican que las acciones de RSC de las empresas japonesas se han vuelto un modelo a seguir debido a la relación que tienen éstas con la política económica, el gobierno corporativo y la generación de empleos, no obstante, afirman que también se ha deteriorado la imagen de esas empresas cuando ocurren accidentes medioambientales, del mismo modo concuerdan con Zentaro y Taku (2015), y con Fuzi et al. (2012), destacando la importancia de acciones ambientales como parte de la RSC.

Desde una perspectiva cultural, Wokutch (1990), presenta la investigación *Corporate Social Responsibility Japanese Style*, en la que se argumenta que si bien la RSC tiene un origen estadounidense las empresas japonesas se han apropiado de esa filosofía adaptándola al contexto de su país, principalmente en el aspecto medioambiental, en este rubro las acciones de RSC japonesas se diferencian e incluso toman ventaja sobre las estadounidenses.

Partiendo de la premisa de que el origen de las acciones de RSC proviene de respuestas empresariales a demandas sociales, Wokutch (1990), explica que en Japón las demandas sociales sobre el cuidado medioambiental derivan de los problemas de contaminación que se han vivido en el país y de su cultura pues para los japoneses el medioambiente es un elemento relevante en su religión. El autor explica que la ética empresarial es un eje importante en la RSC, de acuerdo con el Confucionismo, el sentido de pertenencia a un grupo es la base de las relaciones personales y del respeto por las reglas que se deben acatar en determinados grupos u organizaciones sociales.

El artículo señala que las condiciones de seguridad e higiene en el proceso de manufactura de las empresas del sector automotriz conforman otro elemento de la RSC al estilo japonés, al respecto las empresas han desarrollado sistemas de producción que minimizan los desperdicios y maximizan la eficiencia de los materiales, los derechos humanos son otro aspecto, pues se manifiestan inconformidades sociales debido a la

discriminación laboral que padecen las mujeres. De igual manera se resalta la relación positiva de las compañías con el gobierno como resultado de la interacción con la comunidad local.

Wokutch (1990), afirma que el contexto específico japonés toma en cuenta los problemas de contaminación, cultura, ética empresarial, proceso propio de producción y derechos humanos; en el cual las empresas se diferencian de las de occidente por las acciones de RSC en el aspecto medioambiental.

Por su parte Tanimoto y Suzuki (2005), en el texto titulado *Corporate social responsibility in Japan: analyzing the participating companies in global reporting initiative*, exponen el tema de la RSC en Japón, desde la perspectiva de la participación de las compañías en el *Global Reporting Initiative*, explican que las compañías japonesas adoptan lineamientos de RSC de modo diferente a las compañías occidentales, debido al tamaño de la empresa, el medioambiente y a la presencia de la empresa en el extranjero.

Las características mencionadas en el párrafo anterior como propias de las compañías japonesas proporcionan información relevante para comprender las características de la RSC en dicho país, pues mencionan que la perspectiva de las RSC tiene un origen occidental. Por la tanto, la adopción de ese tipo de acciones está en función del tamaño de la empresa y del contexto; en Japón, las empresas se ven influenciadas por la cultura, modelos propios, o por la mezcla de ambos.

En esta línea se observa una estrecha relación entre las investigaciones de Wokutch (1990) y Tanimoto y Suzuki (2005), ya que ambas ponen especial atención en el contexto, las acciones medioambientales y la diferencia de las empresas japonesas con las de occidente.

The Effects of Institutional Isomorphism: A Study on Japanese Corporations' Corporate Social Responsibility es la tesis de Akiyama (2014), que observa a través del análisis de contenido los informes de RSC de 30 empresas japonesas desde la perspectiva teórica del Isomorfismo Institucional con relación a las prácticas de RSC. Se identificaron cinco tópicos sobre las prácticas de RSC: ética corporativa, satisfacción del cliente, satisfacción de los empleados, protección y contribución medioambiental, como resultado se determinó que los niveles de atención para cada tópico no son iguales en todas las empresas.

Akiyama (2014), menciona el aspecto de la ética corporativa como elemento de los informes presentados por las organizaciones empresariales japonesas, en ese sentido se relaciona con el estudio de Wokutch (1990), que igualmente recupera en el estudio la importancia que las empresas le otorgan a las acciones de carácter ambiental, corroborando los estudios que ya se han revisado en esta región. Cabe resaltar que, en las investigaciones analizadas en el apartado correspondiente a Japón, se resalta la importancia de acciones de protección y cuidado medioambiental como aspecto clave de la RSC.

Paz-Vega (2008), presenta la disertación doctoral denominada *Corporate social responsibility, action, and performance in international settings: A critical realist perspective*, que aborda la técnica de estudio de caso para explicar la RSC de una empresa subsidiaria que opera en México, en este rubro se analiza la acción social corporativa y el desempeño social corporativo, por medio del desarrollo de un marco teórico desde la corriente filosófica del realismo crítico.

Desde este enfoque, la investigación define un marco teórico que presenta la existencia de principios éticos universales y factores sociales globales que definen y motivan la RSC bajo estructuras determinadas en las operan las compañías. De esta manera la responsabilidad social tiene como causa los factores religiosos,

filosóficos, fuerzas institucionales y patrones de acción dentro del ambiente de trabajo. Así el resultado de la acción social corporativa desde una perspectiva social crea fiabilidad para la compañía.

En este sentido Paz-Vega coincide con Wokutch (1990), Tanimoto y Suzuki (2005), al considerar el contexto como una variable ineludible para el desarrollo de los principios que impulsan las prácticas de RSC dentro de las organizaciones empresariales, pues de ello depende el éxito con que las mismas sean realizadas.

En la tesis de Chaíy (2014), titulada *Doing CSR: An Intraorganizational Perspective*, se argumenta que debido a la falta de un sistema de medición de RSC, así como de evidencias contundentes que demuestren su rentabilidad financiera, la aplicación y práctica de la RSC se ve afectada; el autor busca dar respuesta a la interrogante: ¿Cómo funciona la RSC como parte de una cadena más grande de interacciones sociales dentro de una organización?

El estudio se realizó en dos filiales de la compañía *Alpha Group* en Estados Unidos, para la investigación de campo se emplearon las técnicas de etnografía, observación participante y entrevistas semiestructuradas. En los resultados Chaíy (2014), explica que la aplicación y práctica de la RSC tiene un enfoque unidimensional, además la implementación de ese tipo de prácticas tiene particularidades estructurales, culturales y políticas según el contexto.

Chaíy (2014), muestra que la aplicación de la RSC está en función del tamaño, estructura, recursos organizativos e identidad organizacional y corrobora con Farber y Charles (2013), Paz-Vega (2008) y Bigné et al. (2005), la importancia del contexto específico en el que se encuentran inscritas las empresas para el desarrollo y puesta en marcha de acciones socialmente responsables. Se concluye que Fuzi et al. (2012), Zentaro y Taku (2015), Tanimoto y Suzuki (2005), Wokutch (1990), Fukukawa y Moon (2004), Akiyama (2014), Paz-Vega (2008) y Chaíy (2014), encuentran elementos de coincidencia:

- 1.- Los contextos de las empresas, ya que los factores culturales, económicos, filosóficos y religiosos, son determinantes en la implementación de RSC.
- 2.- El enfoque de protección medioambiental en las prácticas de RSC.
- 3.- La imagen empresarial en relación a la gestión ambiental.

De acuerdo a los resultados en la región se afirma que, tomando estos factores en las actividades de las empresas analizadas, estas tendrán una imagen empresarial que aumentará su valor social frente a los grupos de interés.

3.2 Estudios en Europa Occidental

El análisis de esta región muestra la evidencia de algunos estudios llevados a cabo en la región de Europa occidental incluyendo los países de Grecia y España. A diferencia de los estudios en la región Asia Pacífico que prestan especial atención al contexto específico, estos se enfocan al contexto globalizador.

CSR Activities and Impacts of the Automotive Sector, es el título del artículo publicado por Martinuzzi, Kudlak, Faber y Wiman (2011), en donde los autores describen la situación de la industria automotriz en Europa dentro de un entorno altamente competitivo, destacando que esta industria provoca el 80% de la contaminación en la fase de utilización de los automóviles.

Al respecto, se identificaron cuatro variables que inciden en las decisiones empresariales sobre la implementación de la RSC: La globalización de las actividades económicas, el cambio e innovación constante,

las regulaciones ambientales y de salud y el propio mercado. Se considera que las medidas de RSC implementadas por las empresas deben tomar en cuenta todo el ciclo de vida del producto, poniendo especial atención en el desarrollo de nuevas tecnologías y en la diversificación de combustibles, para mejorar el desempeño económico, la percepción social y medioambiental de las empresas.

Öberseder, Schlegelmilch y Murphy (2013), en el artículo *CSR practices and consumer perceptions*, explicaron la percepción de los consumidores frente a las prácticas de RSC, estos autores manifiestan, para quién y para qué, las empresas son responsables, con base en la revisión de la literatura y de datos cualitativos de 15 entrevistas con gerentes y 15 consumidores en Europa Occidental.

Los hallazgos muestran que en la perspectiva de los consumidores y en las empresas, la diferencia radica en la funcionalidad objetiva de las acciones de RSC y hacia quien se encuentran dirigidas. Así, empleados, clientes, medio ambiente, y proveedores de dominio son los grupos relevantes para la administración; mientras que los consumidores hacen hincapié en la actividad principal de la empresa identificando tres etapas de compromiso de RSC: mínimo, en un departamento y una estrategia comprometida con sus grupos de interés.

Desde otro enfoque, Pouliopoulos, Geitona, Pouliopoulos, y Triantafillidou (2012), en su artículo *Managers' Perceptions and Opinions towards Corporate Social Responsibility (CSR) in Greece*, Exploran la percepción de los gerentes griegos frente a la institucionalización de la RSC en Grecia, señalando que la mayoría de las empresas ejecutan programas de RSC orientados hacia la sociedad, el medio ambiente y los empleados. El estudio se llevó a cabo con la aplicación de un cuestionario a 90 empresas, de los cuales 48 se analizaron.

Los resultados manifestaron que las compañías administran internamente la RSC por medio de un departamento específico, el 88% dirigen acciones medioambientales, 96% dedican acciones hacia la sociedad, 82% de las empresas se dedican a actividades hacia los empleados y 46% se involucran en actividades de RSC hacia el mercado.

En este artículo Pouliopoulos et al. (2012), consideran que la administración de las actividades de RSC depende del tamaño de la empresa, puesto que las empresas con un gran número de empleados tienden a gestionar las actividades de RSC internamente; los gerentes creen que la RSC ofrece beneficios como ventaja competitiva y valor añadido, así mismo que esas actividades deben ser comunicadas y evaluadas externamente por una agencia nacional.

En un estudio realizado en España, Arenas, Lozano y Albareda (2009), publicaron *The Role of NGOs in CSR: Mutual Perceptions Among Stakeholders*, abordan desde la investigación cualitativa la percepción de las Organizaciones No Gubernamentales. Llevaron a cabo 18 entrevistas con participantes de varios grupos de interés y 39 entrevistas semiestructuradas con representantes de ONG.

En este artículo los resultados se dividieron en cuatro categorías: en primer plano el reconocimiento de las ONG como impulsoras de la RSC; en segundo plano las preocupaciones acerca de su legitimidad, en el tercer plano la confianza de las ONG como actores importantes en la RSC y finalmente en último plano las dificultades de comprensión entre las ONG y los sindicatos.

La investigación confirma que los actores externos, como las ONG, son pieza clave en la RSC, pero su papel sigue siendo considerado como controvertido y su legitimidad disputada. De esta manera se concluye que las contribuciones de las ONG son reconocidas por otros grupos de interés, como la comunidad local y los

consumidores, no obstante, las dudas sobre su legitimidad las ONG muestran claramente confianza en sí mismas en cuanto a su papel activo en el impulso a las prácticas de RSC en las distintas organizaciones empresariales españolas.

En las distintas publicaciones revisadas para la región Europea, los autores de estos textos, Martinuzzi et al. (2011), Öberseder et al. (2013), Pouliopoulos et al. (2012) y Arenas et al. (2009) concuerdan en tomar como elemento principal el contexto global y la importancia de las acciones medioambientales, de igual manera los autores mencionan al gobierno, empleados, clientes, proveedores y sociedad como grupos de interés, que fungen como impulsores de las prácticas de RSC en favor del medio ambiente.

3.3 Estudios en Medio Oriente

Para la región Medio Oriente se encontraron dos investigaciones realizadas en Irán sobre la industria automotriz y una en la India acerca de la industria del vestido. En esos tres estudios se distingue la importancia de las acciones de RSC como generador de una imagen empresarial positiva.

Azizi, Saaghi, y Sardo (2014), presentan el estudio de caso *The impact of corporate social responsibility on consumer satisfaction (a case study: car industry in Shiraz)*, el objetivo fue investigar los efectos de la RSC en la satisfacción de los consumidores en Shiraz (Capital de la provincia de Fars, Irán). Los investigadores consideran como premisa fundamental la satisfacción del cliente igualmente lo abordan como tema estratégico en las últimas décadas, puesto que los clientes determinan la supervivencia de las empresas, así mismo afirman que los factores que afectan la satisfacción del consumidor incluyen una nueva categoría, la que se deriva de la RSC.

A través del diseño y aplicación de un cuestionario se indagó sobre siete categorías de la RSC: Prácticas laborales, desempeño ambiental, desarrollo comunitario, precios percibidos, calidad percibida, relaciones de venta y cumplimiento de expectativas. Se aplicó el cuestionario a 385 compradores de vehículos y clientes en Shiraz en el año 2013. Los resultados confirman el efecto positivo en las siete dimensiones de la RSC, y por lo tanto en la satisfacción del consumidor.

Rajaei, Ahmadi, Taherkhani y Samadi (2014), argumentan en su artículo *Impact of CSR on Brand Promotion in the Automotive Industry in Iran*, que la RSC es producto del deterioro medioambiental derivado de las actividades industriales y de la competencia dentro del sistema empresarial frente a los clientes que demandan acciones que disminuyan el deterioro ambiental.

El estudio es de alcance descriptivo, a través de la aplicación de un cuestionario aplicado en la provincia de Alborz a una muestra de 105 individuos; como resultados obtuvieron que la inclusión de factores culturales y de las relaciones de la empresa en la promoción de la RSC favorecen la imagen empresarial. En ese sentido, los autores exponen que la RSC en el aspecto ambiental forma parte de una dimensión no visible que favorece la percepción empresarial, ya que el impulso de esa dimensión trae como consecuencia la lealtad de los clientes.

El artículo de Azizi et al. (2014) y el de Rajaei et al. (2014), además de tener como unidad de análisis la industria automotriz en Irán, concuerdan en que las acciones a favor del medioambiente favorecen la imagen corporativa. Sin embargo, Rajaei et al. (2014), argumentan que las actividades de protección medioambiental incluidas en la RSC forman parte de una dimensión no visible, es decir un factor intrínseco percibido por los clientes.

La tesis de Gupta (2012), titulada *Corporate social responsibility in the global apparel industry: An exploration of Indian manufacturers' perceptions*, es un caso de estudio delimitado al país indio debido a que el sector del vestido ha crecido significativamente en este país, representando 14% del total de la producción industrial.

Esta investigación de corte cualitativo se fundamenta en la técnica de la entrevista a profundidad (26 entrevistas realizadas) y la observación directa. El alcance del estudio es exploratorio, y se resalta que los estudios sobre RSC en ese país son escasos debido a que las empresas apenas comienzan a implementar ese tipo de actividades. Se considera que las empresas de este país al ser la mayoría multinacionales tratan de implementar actividades de RSC para insertarse dentro de una dinámica globalizadora que demanda acciones socialmente responsables.

Por lo tanto, las prácticas más comunes son las dedicadas hacia el bienestar de los empleados, mejorar las oportunidades de desarrollo para la comunidad local y las de protección medioambiental. En general se aprecia que las actividades de RSC de las empresas en la India están influenciadas por la filosofía de Gandhi, destacando que las actividades de RSC deben de ponerse en práctica en toda la cadena de valor para mejorar la imagen de estas empresas.

A modo de conclusión para los estudios de esta región del medio oriente se asevera que La tesis de Gupta (2012), establece relaciones con los artículos de Azizi et al. (2014) y el de Rajaei et al. (2014) debido a que reflejan la importancia de la imagen pública empresarial con relación a las prácticas de RSC dirigidas hacia el cuidado medioambiental.

3.4 Estudios en Latinoamérica

Latinoamérica es la última región presentada en este apartado, aquí se hace referencia a las investigaciones que incluyen los países de: Argentina, Brasil, Chile, México y Perú. En estos estudios se tiene como elemento en común la importancia del contexto de cada país como factor determinante en la configuración de las acciones de RSC. Bigné, Andreu, Chumpitaz y Swaen (2005), en el estudio *Percepción de la responsabilidad social corporativa: un análisis cross-cultural*, argumentan que el surgimiento de nuevos grupos de interés para las empresas y su atención mediante prácticas de RSC, influye en el entorno competitivo de las empresas.

El estudio analizó la percepción de los universitarios en Argentina, Chile, España y Portugal sobre las medidas de RSC, mediante la aplicación de un cuestionario que identificó las actividades más representativas y su influencia en las decisiones de compra.

Los elementos que los universitarios perciben como parte integral de la RSC incluyen: los criterios de un proceso productivo compatible con el medioambiente, respeto a los derechos humanos, rechazo a actuar en países que violan los derechos humanos y la ayuda a los países en desarrollo; en un segundo bloque refieren las dimensiones medioambiental y social.

En el artículo *La percepción de la RSC, ¿depende del país? Un estudio sobre la reputación de las empresas españolas en América Latina sobre la base de la RSC* de Farber y Charles (2013), se identifican los principales aspectos de la RSC que diferencian la percepción que tienen las personas acerca de las empresas españolas en América Latina. La investigación tuvo como instrumento principal una encuesta telefónica que incluyó 3.852 encuestados mayores de 18 años de Argentina, Brasil, Chile, México y Perú, los países se eligieron de acuerdo con la importancia de inversiones de empresas españolas, siguiendo un modelo de investigación discriminante.

En los resultados de esta publicación, las percepciones sobre los criterios de RSC difieren entre los países de América Latina, estos contrastes se atribuyen a los múltiples contextos institucionales, jurídicos, sociales y culturales donde las empresas se insertan; Las compañías españolas pasan la prueba de valoración general en Latinoamérica con una calificación promedio. Resalta que las empresas españolas requieren un comportamiento proactivo respecto a criterios de RSC según los países identificados.

3.5 Estudios documentales

En seguida se analizan los estudios de tipo documental, que, si bien no tienen como unidad de análisis una región o país en particular, si comparten la idea de que las actividades de RSC tienen una influencia positiva en la imagen que las empresas proyectan hacia uno o varios actores de los grupos de interés.

El artículo *The negative implications of corporate social responsibility* de los autores Phillips, Harvey y Bosco (2015), presenta un análisis crítico sobre las afectaciones financieras que pueden tener las empresas debido a las acciones de RSC. Así, este tipo de operaciones son promovidas con mayor impulso durante etapas de bonanza económica, mientras que las recesiones las empresas concentran sus esfuerzos en obtener mayores rendimientos y optimizando los gastos, postergando la inversión en prácticas de RSC.

Phillips et al. (2015), argumentan que para lograr iniciativas exitosas de RSC se deben incluir tres ejes primordiales: personas, planeta y beneficios; lo cual es prácticamente inalcanzable y conlleva a la caída de estas iniciativas; pues la puesta en marcha conlleva gastos y riesgos financieros para la empresa.

Mencionan que esas actividades ayudan a mejorar la imagen moral a través de reportes creados de manera voluntaria por las propias empresas o por parte de terceros; sin embargo, tanto las acciones como los reportes tienen el propósito de validar las acciones indeseables que se cometan en el futuro.

A manera de crítica los autores exponen que la RSC conlleva a la irresponsabilidad social corporativa, puesto que en algunos casos la alta dirección manipula la información con el fin de mejorar la reputación de la empresa frente a la sociedad y otros grupos de interés, para el análisis se consideró el Índice de Compañías Éticas de Ethisphere 2014, en el que se reconoce a 144 organizaciones en Estados Unidos. Esas empresas fueron comparadas con otras que no están en el listado pertenecientes al mismo ramo y se encontró que no existe variabilidad en la rentabilidad de las empresas.

En otra investigación documental León (2008), en su artículo *La percepción de la responsabilidad social empresarial por parte del consumidor*, explica la influencia que tienen las acciones socialmente responsables en la percepción de los consumidores y su relación directa con las decisiones de compra. Asevera que las empresas que aplican acciones de RSC, la visualizan como una inversión que en el mediano y largo plazo será rentable. En este documento se describe la importancia que tiene la RSC en investigaciones realizadas en otros países, por ejemplo: en Estados Unidos el 79% de los clientes entrevistados dicen que en su decisión de compra incide conocer que los productos sean fabricados de modo responsable, en España un 90% y en Argentina el 86.5%.

En el desarrollo de la investigación al buscar conocer la disposición de los clientes a cambiar de marca si las empresas contribuyen al bienestar social, se descubrió que en los países de Estados Unidos, China, Reino Unido, Alemania, Brasil, Italia, Japón, India y Canadá el 85% de los participantes estaría dispuesto a cambiar.

León (2008), identificó que en las compañías donde se implementa la RSC ésta es considerada como una inversión y no como un gasto, en cuanto a la percepción de los clientes, explica que se despliega en función de

dos rasgos, los intrínsecos relacionados con las características del producto y los extrínsecos dentro de los que se encuentra la imagen de la empresa.

Por lo tanto, argumenta que los beneficios de las acciones de RSC a favor de los grupos de interés tienen una influencia positiva en la percepción que los consumidores tienen con relación a la imagen empresarial, lo cual además de crear satisfacción puede convertirla en lealtad y por consecuencia en rentabilidad financiera.

León (2008) y Phillips et al. (2015), impulsan la idea de que la RSC genera una imagen positiva, empero a diferencia de León (2008), Phillips et al. (2015), van más allá de la imagen positiva y afirman que ésta misma tiene como trasfondo validar posibles acciones ambientales negativas en el futuro.

En el artículo de Costa y Menichini (2013), *A multidimensional approach for CSR assessment: The importance of the stakeholder perception*, los autores argumentan que el rendimiento comercial de las empresas, la lealtad de los clientes y la reputación de la compañía, dependen en gran medida de lo que perciben los grupos de interés sobre el comportamiento financiero, social y ambiental de la empresa.

Para analizar las actividades de RSC los autores utilizaron indicadores del Global Reporting Initiative (GRI por sus siglas en inglés), crearon dos categorías de acciones de RSC, la dimensión financiera y la no financiera para evaluar el comportamiento social de múltiples facetas de una empresa, igualmente sostienen que la orientación de acciones de RSC como respuesta a las demandas de los grupos de interés, permite mitigar los comportamientos irresponsables de las empresas.

Como resultado se obtuvo que existe una brecha entre la importancia que le dan los grupos de interés a las acciones de RSC y el beneficio económico buscado por la empresa. En ese sentido, una percepción negativa podría ser el resultado de un escaso compromiso en las actividades de RSC y/o por una insuficiente capacidad de la empresa para comunicarlas.

Mazutis y Slawinski (2013), en el artículo *Reconnecting Business and Society: Perceptions of Authenticity in Corporate Social Responsibility*, identifican el carácter distintivo y la conexión social como las dos dimensiones fundamentales de la percepción de los grupos de interés sobre las acciones de RSC. El carácter distintivo se refiere al grado en que las actividades de RSC de una empresa están alineadas con su misión, visión y valores; mientras que la conexión social se refiere al grado en que los esfuerzos de RSC, se insertan en un contexto amplio; por lo tanto, ambas dimensiones son necesarias.

Se considera como premisa fundamental que las actividades de RSC deben ser iniciativas voluntarias de las organizaciones; sin embargo, de acuerdo con la literatura revisada es posible que algunas de las actividades puedan ser percibidas como iniciativas en lo referente a los grupos de interés, se afirma que las empresas que contribuyen a los problemas sociales y ambientales son auténticas pues son leales al valor empresarial de bienestar social.

En coincidencia Mazutis y Slawinski (2013), Phillips et al. (2015), Costa y Menichini (2013), y León (2008), argumentan la importancia de la imagen positiva de las empresas que implementan acciones de RSC. No obstante, Mazutis y Slawinski (2013), sustentan que la comunicación deficiente sobre el desarrollo de las actividades de RSC en las empresas, afecta su imagen.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Retomando la aportación de los autores Martinuzzi, et al. (2011), sobre las variables que inciden en la aplicación de la RSC en empresas del sector automotriz, enfatizan sus estudios en variables globalizadoras en la región europea, a diferencia de la investigación de Fuzi et al. (2012) en la región asiática, quienes delimitaron su investigación igualmente al sector automotriz, sin embargo, tomaron como argumento principal el contexto específico en el que estas empresas se desarrollan.

Pouliopoulos et al. (2012), tienen como espacio geográfico de su investigación a Grecia, sin embargo, encuentra relación con el estudio realizado en Japón de Tanimoto y Suzuki (2005), pues ellos explican que las actividades que implica la RSC se diferencian por el tamaño de la empresa. El artículo de la región de Asia de Park y Ghauri (2015), quienes mencionan a los grupos de interés como actores determinantes para la implementación de acciones de RSC, denota que las ONG forman parte de esos actores, en el mismo sentido que lo hacen Arenas et al. (2009) en el estudio llevado a cabo en España.

Las siete categorías en las que la RSC tiene efectos positivos, distinguidas por los autores Azizi et al. (2014) de la región medio oriente, tiene relación con los estudios efectuados en la región de Asia de Fuzi et al. (2012), y Zentaro y Taku (2015), ya que exponen que las prácticas de RSC son vistas como una actuación positiva que generan valor corporativo frente a los grupos de interés.

La tesis de Gupta (2012) de la región de Medio oriente coincide con Wokutch (1990), Zentaro y Taku (2015), Akiyama (2014), Fukukawa y Moon (2004), Tanimoto y Suzuki (2005) de la región asiática y con Öberseder et al. (2013) y Pouliopoulos et al. (2012) de la región europea al expresar la importancia de las acciones de cuidado medioambiental.

De igual manera Gupta (2012), destaca que las prácticas más comunes de RSC están dirigidas hacia tres grupos de interés: empleados, comunidad local y medio ambiente; en ese sentido, Fuzi et al. (2012), coinciden con dos de esos grupos de interés, el medioambiente y la comunidad local. En lo referente a la influencia filosófica de las regiones, la filosofía es considerada como un elemento que configura las acciones de RSC en determinados contextos y en ese aspecto convergen Gupta (2012) y Wokutch (1990).

Bigné et al. (2005), coincide con Wokutch (1990), al mencionar que el proceso productivo compatible con el medioambiente y el respeto a los derechos humanos forman parte de los elementos percibidos por los clientes en la decisión de compra. Difieren del artículo de Ramasamy y Yeung (2009), pues afirma que los consumidores chinos dan mayor importancia a la dimensión económica de la empresa, a diferencia de Bigné et al. (2005), que la ubican en la última posición y anteponen lo ambiental. La determinación de factores intrínsecos y extrínsecos de León (2008), se vincula con Azizi et al. (2014), quienes mencionan los elementos que componen los factores, sin clasificarlos.

También coincide con el estudio de oriente de Rajaei et al. (2014), quienes argumentan que esa imagen generará lealtad en los clientes. En este punto del análisis de la literatura es importante mencionar que las investigaciones correspondientes a Japón y las de la región de Medio Oriente tienen como aspecto en común las actividades de RSC, dirigidas específicamente a mitigar el daño ambiental.

Analizando las regiones de Asia Pacífico y Europa, convergen en dos aspectos que se distinguen a pesar de sus diferencias geográficas, políticas y culturales: el primero es la diferencia de aplicación de las actividades de RSC en función del tamaño de la empresa, y el segundo tiene que ver con la consideración de las ONG como actores que determinan el tipo de acciones.

Con base en los estudios analizados, se concluye que no existe una perspectiva bajo la cual se integren la totalidad de los resultados, cada autor considera diferentes factores relacionados con temáticas de la RSC en función de la dimensión que desean argumentar; los estudiosos del tema fundamentan sus hallazgos en la percepción de evidencias cuantitativas y cualitativas que muestran las empresas para establecer relaciones con sus grupos de interés y a su vez confrontarlas con las perspectivas de algunos de esos mismos.

REFERENCIAS

- [1] Akiyama, R. (2014). The effects of institutional isomorphism: A study on Japanese corporations' corporate social responsibility (Order No. 1556733). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (1545709375). Retrieved from <http://search.proquest.com/docview/1545709375?accountid=8103>
- [2] Arenas, D., Lozano, J., y Albareda, L. (2009). The Role of NGOs in CSR: Mutual Perceptions Among Stakeholders. *Journal of Business Ethics*, 88, pp. 175-197. Recuperado de: DOI 10.1007/s10551-009-0109-x
- [3] Azizi, I., Saaghi, F., y Sardo, S. (2014). The impact of corporate social responsibility on consumer satisfaction (a case study: car industry in shiraz), *Indian J.Sci.Res*, 7 (1), pp.163-168. Recuperado de: <http://www.ijsr.in/upload/2031740507Microsoft%20Word%20-%20j%20117.pdf>
- [4] Bigné, E., Chumpitaz, R., Andreu, L. y Swaen, V. (2005). Percepción de la Responsabilidad Social Corporativa: un análisis cross-cultural. *Universia Business Review*. (5) Recuperado de: <http://www.redalyc.org/pdf/433/43300503.pdf>
- [5] Chaïy, H. C. (2014). *Doing CSR: An intraorganizational perspective* (Order No. 3638144). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (1615374231). Retrieved from <http://search.proquest.com/docview/1615374231?accountid=8103>
- [6] Costa, R. y Menichini, T. (2013). A multidimensional approach for CSR assessment: The importance of the stakeholder perception. *Expert Systems with Applications*, 40, p.150–161. Recuperado de: <http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2012.07.028>
- [7] Farber, V. y Charles, V. (2013). La percepción de la RSC, ¿depende del país? Un estudio sobre la reputación de las empresas españolas en América Latina sobre la base de la RSC. *Esic Market Economics and Business Journal*, 44 (2), pp. 37-65. Recuperado de: <http://www.esic.edu/editorial/articulo.php?doi=10.7200/esicm.145.0442.1e>
- [8] Fukukawa, K. y Moon, J. (2004). A Japanese Model of Corporate Social Responsibility? A study of website reporting. *Journal of Corporate Citizenship*, 2004 (16), pp. 45-59. Recuperado de: <http://dx.doi.org/10.9774/GLEAF.4700.2004.wi.00008>
- [9] Fuzi, N., Chiek Desa, A., Hibadullah, S., y Zamri, F. (2012). Corporate Social Responsibility Practices (CSR) and CSR Performance in Malaysian Automotive Industry. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 2 (2), pp. 268-277. Recuperado de: <http://www.macrothink.org/journal/index.php/ijaf/article/viewFile/2862/2536>
- [10] Gupta, M. (2012). Corporate social responsibility in the global apparel industry: An exploration of Indian manufacturers' perceptions (Order No. 3525764). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (1039154386). Retrieved from <http://search.proquest.com/docview/1039154386?accountid=8103>
- [11] Krukowska, M. (2014). Determinants of Corporate Social Responsibility in Japanese Companies. *Management and Business Administration. Central Europe*, 22 (4), pp. 39-57. DOI: [10.7206/mba.ce.2084-3356.117](https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.117)
- [12] Lee, E., Park, S. y Lee, H. (2012). Employee perception of CSR activities: Its antecedents and consequences. *Journal of Business Research*, 16, pp. 1716-1724. Recuperado de: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.11.008>
- [13] León, F. (2008). La percepción de la responsabilidad social empresarial por parte del consumidor. *Visión Gerencial*, 7 (1), pp. 83-95. Recuperado de: <http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/25179/2/articulo6.pdf>
- [14] Martinuzzi, A., Kudlak, R., Faber, C. y Wiman, A. (2011). CSR Activities and Impacts of the Automotive Sector. *RIMAS Working Papers*, (2), pp. 1-29. Recuperado de: http://www.sustainability.eu/pdf/csr/impact/IMPACT_Sector_Profile_AUTOMOTIVE.pdf
- [15] Mazutis, D. y Slawinski, N. (2013). Reconnecting Business and Society: Perceptions of Authenticity in Corporate Social Responsibility. *J Bus Ethics*, 131, pp. 131-137. Recuperado de: DOI [10.1007/s10551-014-2253-1](https://doi.org/10.1007/s10551-014-2253-1)

Correo de autor de correspondencia: saira-moctezuma@utem.edu.mx